

В.В. Ільчишин (Тернопіль)

Пам'ятки висоцької культури в околицях села Мильне на Тернопільщині

Село Мильне з околицями, що в Зборівському районі на Тернопільщині, розміщене в північній частині Західного Поділля. Територія є підвищеною, розчленованою, видовженою у напрямку з заходу на схід від селища Залізі (кол. Залозці), місця впадіння струмка Гук в р. Серет, до його витоків. Має протяжність 10 км.

В цьому мікрорегіоні в результаті багаторічних досліджень виявлено ряд пам'яток висоцької культури. Із досліджуваними пам'ятками можна пов'язати скарб бронзових речей, виявлений на поч. XX ст. в районі селища Залізі та випадкові знахідки посудин висоцької культури. У 2005 році обстежено найбільше за площею (понад 10 га) поселення Мильне I, здійснено шурфування, виділено декілька культурних горизонтів. Найпотужніший належить саме висоцькій культурі. Тоді ж здійснено розвідку у верхів'ях Серету та виявлено поселення висоцької культури Залізі III та Ратиці I, II. У 2007 році автором на території поселення Мильне I виявлено могильник висоцької культури та досліджено одне інгумаційне поховання. Дослідження могильника продовжено у 2009 році, виявлено ритуальне захоронення дитячого черепа. Тоді ж проведено розвідки в околицях Мильного та виявлено ряд нових поселень: Бліх I, Мильне II, V, VI, VIII, XII та Мильне XIII.

Цьогоріч експедицією ДП „ОАСУ Подільська археологія” продовжено дослідження на могильнику Мильне I-а, виявлено як кремаційні так і інгумаційні поховання, відкрито та вивчено культурний шар на новому поселенні Бліх II та виявлено залишки житлової споруди висоцької культури на поселенні Мильне V.

Отже, в результаті археологічних розвідок та стаціонарних археологічних досліджень виявлено 11 компактно розміщених один біля одного поселень та могильник висоцької культури біля села Мильне. На даному етапі досліджень виявлену групу пам'яток за дослідженими об'єктами можна розмістити в хронологічні рамки НаА1-НаВ1, тобто до раннього та середнього періодів розвитку висоцької культури.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

